

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON
MILLIY UNIVERSITETI**

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

II-Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari

TO'PLAMI

23-24 aprel

III-qism

TOSHKENT 2022

Различие в темпах прироста силовых показателей составило: по становой силе – 40 %; по жиму стоя - 54,2 % ($P<0,05$). Еще большие различия частоты сердечных сокращений – 60 %, по САН - 74,8 % ($P<0,01$).

Таким образом, согласно результатам исследований, адекватное соотношение тренировочных нагрузок и восстановительных средств является дополнительным резервом в подготовке тяжелоатлетов.

Очевидно, апробированное соотношение временных параметров тренировочной нагрузки и комплекса восстановительных средств не только может найти применение в подготовке юношеской сборной команды, но и вполне приемлемо для широкого внедрения в практику подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов.

Вместе с тем в связи с важностью изучаемой проблемы спортивным врачам, массажистам, научным сотрудникам необходимо совместно с тренерами вести постоянный поиск новых, более эффективных, средств и методов направленного восстановления спортивной работоспособности тяжелоатлетов. При этом особое внимание следует обращать на четкость планирования и организацию восстановительных мероприятий в соответствии с тренировочными нагрузками.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика – Москва - Юрайт, 2017.-365.
2. Маткаримов Р.М. Оғир атлетика назарияси ва услубияти.– Тошкент– 2015.– 195.
3. Баязитов К.Ф. – Повышение спортивно-педагогического мастерства в тяжелой атлетике. – Ташкент-2011. – 128.
4. Ким Д.Ф. Многолетняя подготовка спортсменов в тяжелой атлетике. – Тошкент-2009. – 50.
5. Маткаримов Р.М. Юқори малакали оғир атлетикачиларни кўп йиллик тайёрлашнинг илмий-назарий асослари. - Чирчиқ. -2022. – 86-90.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

*Ш.А.Арсланов, зав.каф. УзГУФКС
Т.Г.Шатурсунов, соискатель УзГУФКС*

***Аннотация.** В настоящей работе рассматривается вопрос востребованности и актуальности проведения исследований в подготовке юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки. Авторами приводятся основные причины по разработке методике рациональной организации тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле подготовки юных дзюдоистов.*

***Ключевые слова:** дзюдо, юные дзюдоисты, этап начальной подготовки, методика тренировки.*

Дзюдо это боевое искусство, которое считается национальным традиционным видом спорта Японии, с философской стороны является спортивным единоборством без применения какого-либо оружия. В программу олимпийских игр дзюдо входит с 1964 года, где как стране-хозяйке проведения XVIII летних Олимпийских игр Японии было дано разрешение включить данный вид спорт в Олимпийскую семью видов спорта и в дальнейшем соревнования по дзюдо проводились на всех Играх, кроме 1968-го года. На международной арене дзюдо является одним из популярных и высококонкурентных видов спорта.

В науке в области физической культуры и спорта накоплен достаточно широкий объем знаний, которые необходимы для решения проблемы совершенствования процесса подготовки юных спортсменов на этапе начальной подготовки. Этому свидетельствуют труды таких ведущих научных специалистов в области теории и методики спортивной тренировки –Ю.Ф.Курамшин (2004), В.Н.Платонов (2005), А.Абдуллаев (2018), Ф.А.Керимов (2018) [1,4,5,6].

Безусловно, что наиболее важный этап подготовки спортсмена – это начальный этап занятий спортом, именно на этом этапе у юного спортсмена происходит укрепление здоровья детей, устранение недостатков физического развития, всесторонне развитие организма, первые шаги в овладении основами рациональной спортивной техники, формируется база для достижения спортивных вершин – И.Х.Вахитов (2007), Ш.А.Арслонов (2017), О.Ж.Дадабаев (2021) [2,3,7].

Тем не менее, анализ литературы показывает, что изучению вопроса подготовки дзюдоистов-юношей на уровне научных и диссертационных исследований, уделено сравнительно небольшое внимание. Результаты, данных исследований пока не дали обоснования эффективной методики, структуры и содержания учебно-тренировочного процесса начинающих юных дзюдоистов в соответствии с требованиями современной соревновательной практики сильнейших дзюдоистов

Вопросы рациональной организации тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле подготовки юных дзюдоистов на этапах начальной спортивной специализации и углубленной тренировки до настоящего времени не получили достаточного научного обоснования. В этой связи выбранное направление исследований является своевременной и актуальной.

В связи с этим нами начата научная работа, цель которой заключается в научном и экспериментальном обосновании методики тренировки юных дзюдоистов на начальном этапе за счет построения мезо и микроструктур годичной подготовки, направленных на адекватное повышение их спортивной результативности.

Объектом исследования является процесс подготовки юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки.

Предметом исследования является методика тренировки юных дзюдоистов на этапе начальной подготовки.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Абдуллаев А. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси. I жилд. Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2018. 180 с.

2. Вахитов И.Х. Основы спортивной подготовки детей и подростков (Учебное пособие). Казань: ТГГПУ, 2007. 103 с.

3. Дадабаев О.Ж. Концепция многолетней подготовки дзюдоистов: автореф. дисс. докт. пед. наук: 13.00.04. Ташкент, 2021. 78 с.

4. Керимов Ф.А. Физическая подготовка юных спортсменов. Т.: Илмию техника ахбороти-press nashriyoti, 2018. 320 с.;

5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб. тренера высшей квалификации. М.: Советский спорт, 2005. 820 с.

6. Теория и методика физической культуры: учеб. для студентов вузов / под ред. Ю.Ф. Курамшина. 2-е изд., испр. М.: Советский спорт, 2004. 464 с.

7. Arslanov Sh.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (dzyudo) [Matn]: darslik / Sh.A. Arslanov, A.J. Tangriyev. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. 188 b.;

MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA HARAKATLI O‘YINLARNI BOLALAR YOSHIGA MOS HOLDA O‘TKAZISH.

*Asqarov A.A., Toshpo‘latov F.Q., Abdufattayev I.O.
NamDU magistranlarputi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim muassalaridagi 3-6 yoshli bolalarni harakatli o‘yinlarga o‘rgatish jarayonidagi mavjud muammolarga pedagogik ko‘rsatma va usullar ko‘rsatilgan.

Annotation. This article shows pedagogical guidelines and methods for the existing problems in the process of teaching children 3-6 years old in preschool institutions play games.

Kalit so‘zlar: samara, o‘rta gurux, mazmunan singdirish, individual-fiziologik ko‘rsatkichlar, pedagogik yondashuv, yetib olish, bilim doirasi, zamin yaratish

Keywords. efficitncy, middle group, realizing the content, individual-physiological indicators, pedagogical approach, reach, the scope of knowledge, creating a reservation.

3 yoshli bolalarning harakatlari ma’lum darajada cheklangan bo‘lib, ularning diqqati doimo chalg‘ib turadi. Shuning uchun bolalarga oddiy va ular oson tushunadigan o‘yinlarni o‘rgatish kerak. Bunday o‘yinlarda qush va hayvonlar yoki ularning rasmlari, o‘yinchoqlar, ertaklardan foydalanish o‘zining ijobiy samarasini beradi. Bu o‘yinlar albatta, mazmunli va ibratli bo‘lishi shart.

Shu yoshdagi bolalarni o‘yinlarga o‘rgatishda mashqlar katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bunday o‘yinlarda mazmun bo‘lmaydi, ularga oddiy topshiriqlar, masalan, bayroqni olib kelish, qo‘ng‘iroqchani jiringlatish, koptokka yetib olish kabi topshiriqlar beriladi. Harakatlar

with the conditions of the training material, replacing it with periods of strengthening (repetition), participation in competitions;

- In the actions and requirements of teachers should be taught to teach the studied material with strict consistency and gradual complication.

The principle of awareness and activism implies the interrelationship between pedagogical leadership and the conscious, active and creative activity of learners.

Awareness is reflected in the goals and objectives of teaching, a deep understanding of the material being studied, and the ability to consciously apply it in practice. The activity of trainees should be aimed at fostering independence and initiative. One of the forms of cultivating such qualities is to teach simple pedagogical skills and self-control (keeping a training diary, analyzing competition activities, etc.).

In order to implement the principle of awareness and activism, the following requirements must be met:

- to understand the requirements of educational activity and on this basis to form its causes and goals;

- The student must consciously perform all actions and actions of the educational activity;

- Activation and management of study reasons;

- Ensuring the ease of study assignments for military students;

- reduce the relevance of requirements that are not related to the solution of the educational task;

- The teaching process should be structured in such a way that if the previous material is not well mastered, then the next material will be difficult to master.

REFERENCES

1. Kerimov F.A. Kurashtushaman. Tashkent, 1990.
2. Sportivnaya borba. Textbook for IFK under red. A.P.Kuptsova. M., 1978.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Т.Г.Шатурсунов, соискатель УзГУФКС.

Аннотация. В настоящей работе автором рассматриваются особенности построения тренировочного процесса дзюдоистов на начальном этапе подготовки. Изучением теоретико-методической литературы, определено, что основную роль в достижении спортивной результативности играют показатели, характеризующие скоростные, скоростно-силовые, силовые способности спортсмена и уровень технической подготовленности.

Ключевые слова: дзюдо, юные дзюдоисты, тренировочный процесс этап начальной подготовки.

Борьба дзюдо предъявляет чрезвычайно высокие требования к уровню развития скоростно-силовых качеств, общей и специальной выносливости, координации движений, что предполагает использование в учебно-тренировочном процессе достаточно высоких по величине и характеру физических нагрузок юных спортсменов [2,3].

Этап начальной подготовки – один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки неокрепшего детского организма, так как у детей этого возраста существует отставание в развитии отдельных вегетативных функций организма [1].

В настоящее время в практике подготовки дзюдоистов используется достаточно много теоретически и экспериментально обоснованных вариантов построения подготовки на этапе начальной подготовки. Тем не менее, представленная информация о построении начального этапа подготовки в дзюдо крайне ограничена и не позволяет в полной мере ответить на ряд принципиальных вопросов, касающихся непосредственно подготовки начинающих спортсменов, специализирующихся в дзюдо. Так, в предлагаемых вариантах при построении этапа начальной подготовки не учитываются особенности построения мезоциклов и микроциклов для юных дзюдоистов, не рассматриваются сочетания применяемых видов спортивной подготовки для дзюдоистов-новичков.

Наличие явно недостаточного числа работ, направленных на системное решение проблемы построения учебно-тренировочного процесса подготовки дзюдоистов на этапе начальной подготовки, предопределяет необходимость усиления внимания специалистов к этой проблеме в связи с отчетливо выраженной тенденцией интенсивных изменений практики современного дзюдо и значительным отставанием системы научного обеспечения подготовки дзюдоистов данного контингента.

Так изучив объемное количество теоретико-методической литературы, определено, что основную роль в достижении спортивной результативности играют показатели, характеризующие скоростные, скоростно- силовые, силовые способности спортсмена и уровень технической подготовленности. Объем общей и специальной физической подготовки на различных этапах тренировки различен. В период начальной подготовки большое внимание уделяется общей физической подготовке. Также больше внимания уделяется общей физической подготовке в подготовительном и переходном периодах тренировки.

На сегодняшний день имеются требования к уровню подготовленности юных дзюдоистов, которые противоречат ограниченным функциональным возможностям растущего организма к постоянному повышению спортивной результативности.

Вышеперечисленные вопросы требуют углубленного и детального изучения как на теоретическом, так и эмпирическом уровне исследования, чему и посвящены следующие главы диссертационного исследования.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Артамонов С.В. Построение годового цикла тренировки дзюдоистов учащихся учебно-тренировочных групп спортивных школ: автореф. дисс канд. пед. наук: 13.00.04. М., 2012. 24 с.
2. Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / А.О.Акопян и др. - М.: Советский спорт, 2008. 96 с.
3. Arslanov Sh.A. Sport pedagogik mahoratini oshirish (dzyudo) [Matn]: darslik / Sh.A. Arslanov, A.J. Tangriyev. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. 188 b.;

THE CONCEPT OF SELF-AWARENESS

*Шомуратов А.А., ТГПУ
Журабаева Ч.Ш. студент ТГПУ*

Annotation: in this article, the understanding of human self is explained about its features.

Keywords: consciousness, self-awareness, pedagogical, psychological, environmental, etc.

Аннотация: в этой статье объясняется понимание человеческого "я" и его особенности.

Ключевые слова: сознание, самосознание, педагогическое, психологическое, экологическое и др.

Self-awareness is an important process in the development of a person and is one of the main tasks of spiritual and moral education. Because only a spiritually mature person realizes his identity. A person who understands himself will be well-developed in all respects, his consciousness will be elevated, and he will have a deep sense of human duty. Various factors are involved in its ascent to such heights, and to one degree or another it leaves its mark.

The concept of self-awareness is defined differently in pedagogical-psychological and philosophical ways. Self-awareness is the ability to be human, to feel what one has to do in the process of striving for perfection, and to be able to fully express this responsibility throughout one's life and activity. Self-awareness in many scientific sources: "Man's understanding, evaluation of his own knowledge, spiritual image and interests, ideals and moral motives, holistic assessment as a self-aware and thinking being", "Separation of man from the objective world, his attitude to the universe" to understand and evaluate it, to understand oneself as a person. It is the understanding of one's actions, thoughts and feelings, desires and interests. "

Psychologically, an individual's self-awareness stems from an understanding of his or her behavior in the system of relationships with society. Self-awareness allows one to analyze and evaluate one's behavior, to distinguish between good and bad aspects of morality,

Хужомов В.Х.	SOME ASPECTS OF WRESTLING SCIENCE TEACHING	139
<i>Т.Г.Шатурсунов</i>	ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЗЮДОИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ	143
<i>Шомуратов А.А. Журабаева Ч.Ш.</i>	THE CONCEPT OF SELF-AWARENESS	145
<i>М.О.Деҳқонова</i>	TALABALARGA JISMONIY MASHQLAR BAJARISHNI O'RGATISH VA NAZORAT QILISH HAQIDA	147
<i>Б.А.Махмудов У.Азизуллаев</i>	ХАЛҚ ЎЙИНЛАРИ ВА ЁШЛАР ТАРБИЯСИ	151
<i>Dadaboev R.R.</i>	BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYASIDA AXLOQIY TARBIYANING METODIK XUSUSIYATLARI	153
3-ШЎЪБА: АҲОЛИНИНГ БАРЧА ҚАТЛАМЛАРИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ ҲАЁТИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ		
<i>Ismailov K.Y.</i>	AHOLI ORASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZI MUAMMOLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	157
<i>Kuchkarov U.L</i>	JAMIYATDA JISMONIY MADANIYATNING ASOSIY SHAKLLARI	161
<i>SH.Isabekov</i>	BOSHLANG'ICH SINFLAR JISMONIY TARBIYASIDA SOG'LOMLASHTIRISH JISMONIY TARBIYA JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	165
<i>Ataxanov X.K.</i>	SOG'LOMLASHTIRISH MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH TA'LIM USLUBLARI VA TAMOYILLARI	167
<i>Tojiboyev M.M., Usmonaliyev H.U</i>	SUZISH MASHG'ULOTI JARAYONIDA SUV GIGIYENASINING SUZUVCHILAR UCHUN ANAMIYATI	170
<i>Усманходжаева А.А. Высогорцева О.Н., н., Собирова Г.Н.,</i>	РОЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СОХРАНЕНИИ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ПОЖИЛЫХ	174
У.А. Шарипов Д.М. Ахмедова	ЎРТА ВА КЕКСА ЁШДАГИ АЁЛЛАРИНИНГ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА РИОЯ ҚИЛИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ	178
Шомуратов А.А.	ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ	185
4-ШЎЪБА: ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТИББИЙ-БИОЛОГИК ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ ҲАМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ		
<i>Қувондиқов С.С. Анварова Л.Б.</i>	ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ КУРАШЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ЎЗИГА ХОС	188